

ADAPTANDO A ESCOLA A EDUCAÇÃO INCLUSIVA

 DOI: 10.5281/zenodo.7388165

Eugene Oliveira de Luna Santos

Acadêmica da Faculdade Alfredo Nasser – UNIFAN. Agente de Desenvolvimento da Prefeitura Municipal de Remanso Bahia. Graduada em Análise e Desenvolvimento de Sistemas – Universidade do Norte do Paraná (UNOPAR). Pós-Graduação em Neuropsicopedagogia Institucional e Clínica – Faculdade Prima. E-mail: eugene.luna@hotmail.com

Sileide Mendes da Silva

Professora da Faculdade Alfredo Nasser – UNIFAN. Professora e coordenadora pedagógica no Colégio Municipal Ruy Barbosa, Remanso Bahia. Orcid: <https://orcid.org/0000-0002-5833-2695>. Mestranda do Curso de Pós-Graduação em Formação de Professores e Práticas Interdisciplinares (PPGFPI) – Universidade de Pernambuco (UPE). E-mail: sileide.mendes@upe.br; sileidemendes.uneb@gmail.com

Resumo: Este artigo tem como principal objetivo analisar ferramentas que possibilitem adaptar a escola a educação inclusiva para envolver todos os alunos de forma equitativa, sendo um desafio oferecer a todos os alunos uma oportunidade igual de aprender. O estudo foi um levantamento bibliográfico com a finalidade de investigar os problemas e desafios vivenciados pelas escolas para que aconteça a inclusão, a fim de expor a realidade em sala de aula nas escolas públicas e privadas. Os resultados apontam a importância dos benefícios de salas de aulas inclusivas, que em vez de tirar as crianças da sala de para oferecer-lhes instrução especializada em uma sala de aula inclusiva, os professores de educação especial entram na sala, permitindo que professores de educação geral e especialistas trabalhem juntos. Para concretizar esse processo, é fundamental que se favoreçam momentos e espaços específicos para uma formação continuada e sistemática dentro do espaço escolar.

Palavras-chave: Educação. Escola. Inclusão. Adaptação.

INTRODUÇÃO

Busca-se com o presente estudo esclarecer a importância de se adaptar a escola a educação inclusiva, sendo um desafio oferecer a todos os alunos uma oportunidade igual de aprender, baseado na ideia de que cada pessoa tem seu estilo próprio de aprendizagem. Os professores da educação especial e da educação regular estão reconhecendo os benefícios da educação inclusiva que permite uma aprendizagem em ambientes justos e estimulantes para todos os alunos.

A educação inclusiva é algo desejável e esperado por todos, diante do exposto o estudo relata os desafios das pessoas com deficiência, para que a inclusão tivesse seu destaque hoje, houve uma luta que teve início com as famílias das pessoas com deficiência, entidades como a UNESCO e do Ministério da Educação/Secretaria de Educação Especial com a Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva, que acompanham os avanços do conhecimento e das lutas sociais, visando constituir políticas públicas promotoras de uma educação de qualidade para todos os alunos.

No Brasil, a história da educação em vigor desde 2016, a Lei brasileira de inclusão Site externo (LBI), também conhecida como Estatuto da pessoa com deficiência, destina-se a assegurar e promover, em condições de igualdade, o exercício dos direitos e das liberdades fundamentais da pessoa com deficiência, visando a sua inclusão social e a cidadania.

A UNESCO apoia vários tratados e convenções internacionais de direitos humanos que defendem o direito à educação de todas as pessoas, incluindo o artigo 26 da Declaração Universal dos Direitos Humanos (ONU, 1946), Convenção das Nações Unidas sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência (ONU, 2006).

Na atualidade a pessoa com deficiência tem o reconhecimento enquanto uma comunidade com atenção especial, as leis para essas pessoas são determinantes para a construção de uma sociedade mais inclusiva. Assim, torna-se cada vez mais importante compreender o porquê de uma educação inclusiva, pois está relacionada com a interação comunicativa social e cultural para a inserção das pessoas com deficiência na sociedade, devido as exigências em lei, também veio a necessidade do educador que trabalha com pessoas com deficiência ter uma formação adequada para atuar nesta modalidade.

Nesse contexto, tem-se como objetivo geral refletir sobre a importância da inclusão na educação, com sentido dinâmico de produção do conhecimento, compromisso social e democratização da escola e inclusão das pessoas com deficiência.

Justificando-se o estudo em mostrar como ocorre a inclusão na escola e os métodos de ensino adequados, para renovar as práticas pedagógicas que atendam às necessidades das pessoas com deficiência.

A metodologia utilizada foi a pesquisa bibliográfica com a finalidade de investigar os problemas e desafios vivenciados pelas pessoas com deficiência nas escolas da rede pública e privada, com revisão de literatura, com pesquisas de artigos, sites da internet e livros, que falam sobre a importância da educação inclusiva no Brasil se tornar uma realidade.

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

2.1 A História das Pessoas com Deficiência no Contexto Educacional

Compreender a luta pela inclusão na educação brasileira exige conhecer um pouco da história das pessoas com deficiência no contexto educacional com uma breve retrospectiva em torno das filosofias educacionais a essas pessoas e profissionais da área. Em diversos momentos as pessoas com deficiência foram colocadas à margem da sociedade, tanto por ignorância dos demais quanto por incompreensão de suas necessidades e capacidades. Isso acontecia nos diversos contextos de convivência econômico, social, cultural, educacional e político. Dessa forma, é importante conhecer o histórico da inclusão na escola e as Políticas Públicas Educacionais em busca de elementos acerca da Educação Inclusiva no Brasil na contemporaneidade.

De acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB), 9.394/96 especialmente o capítulo III, Art. 205, “A educação, direito de todos e dever do estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho”.

Conforme o artigo 205 da Constituição Federal, a educação visa o pleno desenvolvimento da pessoa para o exercício da cidadania e preparo para o trabalho.

A Constituição Federal em seu (Art. 206, inciso I) traz princípios norteadores para a educação, sendo o primeiro deles a igualdade de condições para acesso e permanência na escola e também determina atendimento educacional especializado às pessoas com deficiência, realizado preferencialmente na rede regular de ensino (Art. 208 CF), tanto na rede pública quanto particular. Essas condições de igualdade significam dar, para pessoas com maior ou menor dificuldade e acessibilidade, meios para a realização e obtenção de direitos e tratamentos que permitam resultados semelhantes.

A inclusão escolar deve atender a diversidade e alcançar conhecimentos sobre as particularidades de todos os alunos. Então, no decorrer dos anos, o Brasil vem implementando leis para que, de algum modo, torne a educação um direito de todos, incluindo um vasto processo de formação de gestores e educadores para garantir, principalmente, atendimento educacional especializado e acessibilidade.

Ao longo do percurso educacional inclusivo, foram destacadas leis são elas: 1994 – Declaração de Salamanca: Define políticas, princípios e práticas da Educação Especial e influi nas Políticas Públicas da Educação. A partir daí, passou-se a considerar a inclusão de estudantes com deficiência, tanto nos espaços sociais quanto em salas de aulas regulares, como a forma mais avançada de democratização das oportunidades educacionais, considerando as escolas inclusivas como meio mais eficaz de combater a discriminação.

Neste mesmo ano, foi publicada a Política Nacional de Educação Especial, orientando o processo de integração nacional que condiciona o acesso às classes comuns do ensino regular que possuem condições de acompanhar e desenvolver as atividades curriculares programadas do ensino comum, no mesmo ritmo que os alunos ditos normais. Essa política condiciona o acesso dos estudantes com necessidades educativas especiais às classes comuns do ensino regular, no entanto, não provoca uma reformulação das práticas educacionais de maneira que sejam valorizados os diferentes potenciais de aprendizagem no ensino comum, mas mantém apenas a responsabilidade da educação desses estudantes exclusivamente no âmbito da educação especial.

Estudantes com deficiência têm direitos garantidos na Constituição Federal, na Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência (nº 13.146/2015), na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (nº 9.394/1996). Mas, para que a lei se cumpra, precisa haver fiscalização e apoio do poder público e da sociedade. Quando

esses direitos forem desrespeitados, o estabelecimento de ensino pode ser denunciado à polícia, às autoridades do setor e à Justiça os pais que vejam seus filhos prejudicados pelo não cumprimento da lei devem agir e denunciar, pois é crime e procurar as autoridades competentes.

Por ser a educação um direito fundamental da pessoa com deficiência, em todos os níveis de aprendizado ao longo da vida faz-se necessário que todas as barreiras físicas e comportamentais sejam extintas para não causar a exclusão da pessoa com deficiência, como comportamentos e atitudes individuais ou coletivas que prejudiquem a inclusão. Perante a lei, qualquer tipo de discriminação contra crianças e adolescentes com deficiência é inaceitável devendo os mesmos terem seus direitos respeitados em condições de igualdade.

Lei Nº 13.146, de 6 de julho de 2015

Art. 1º É instituída a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência (Estatuto da Pessoa com Deficiência), destinada a assegurar e a promover, em condições de igualdade, o exercício dos direitos e das liberdades fundamentais por pessoa com deficiência, visando à sua inclusão social e cidadania.

A referida lei permite visualizar a educação como um todo, não de forma particularizada, desenvolvendo ações para que pessoas com deficiência possam exercer seu direito na educação superior, profissional e tecnológica.

Sasaki (2006), ao explicar uma sociedade inclusiva enfatiza que [...] “vai bem além de garantir apenas espaços adequados para todos”. Ela fortalece as atitudes de aceitação das diferenças individuais e desvalorização da diversidade humana e enfatiza a importância do pertencer, da convivência, da cooperação e da contribuição que todas as pessoas podem dar para construir vidas comunitárias mais justas, mais saudáveis e mais satisfatórias.

Assim, o sistema educacional deve ser inclusivo e apoiar a diversidade entre todos os estudantes, tendo como objetivo eliminar a exclusão social, o aluno com deficiência deve ser tratado de forma igual sendo garantido seu direito de efetiva educação, que envolve todos professores, direção, coordenação e funcionários com todos os recursos e estrutura adequados as especificidades de cada um.

Vivenciamos uma evolução relacionada a educação inclusiva, ainda que nos deparamos com muitas coisas que ainda precisam ser ajustadas. Mesmo nos dias

atuais, com bastante inovação no ensino, as escolas inclusivas se debatem com dificuldades na realização do trabalho, mas em pequenos passos vai se construindo uma política de inclusão desejada por todos e as leis que foram criadas para proteger as pessoas com deficiência com o auxílio de profissionais capacitados e uma boa estrutura vai e concretizando.

Art. 28, item III, da Lei Brasileira de Inclusão (ano), determina que a escola regular deve se adaptar ao aluno, exige um projeto pedagógico para o atendimento educacional especializado que atenda às necessidades e características individuais dos alunos, para que o aluno com deficiência tenha acesso ao currículo escolar em condições de igualdade.

De forma sutil, a aceitação e inclusão deve acontecer na escola, pois é o segundo lugar mais importante para uma adequação, pois o primeiro momento se dá na esfera familiar, onde a família recebe, cuida e ama a pessoa com deficiência da maneira como ela é. Na escola, exige-se toda uma adoção de medidas adaptativas para os estudantes com deficiência serem inseridos no ensino regular dando-se condições de acesso, aprendizagem, sociabilização e permanência (SASSAKI, 2006).

O Material deve ser adaptado, estrutura e as provas adaptadas de acordo com suas necessidades, o questionamento deverá ser ajustado especificamente para o estudante com deficiência, o tempo para a realização da prova também deve-se adaptar ao aluno, o estudante também tem o direito de realizar a prova em local distinto da sala de aula, quando houver necessidade. A inclusão escolar oferece benefícios ao promover a diversidade e garantir o acesso de todas as crianças à educação, tenham elas deficiências ou não. No entanto, apresenta desafios que esbarram em diferentes obstáculos, que devem ser detectados para serem ultrapassados.

Referente aos aspectos da legislação, as tutelas resguardadas pela lei no oferecimento dos direitos as pessoas com deficiência deveriam ser destinados a todos indistintamente. Porquanto, embora existam as leis, sozinhas elas não conseguem dar conta de todo o serviço, pois a sociedade deve exigir o cumprimento das mesmas, exemplos como: a lei de Cotas para pessoas com deficiência foi publicada em 2016. Desde então, universidades brasileiras têm-se organizado para realização de alguns procedimentos, como aplicação das provas, estruturação de comissões para atuar nos processos de avaliação e acompanhamento dos cotistas e possibilitar a sua permanência.

Os professores, principais agentes dessa transformação, são também os que lidam com esses desafios diariamente em sala de aula. Isso porque recebem alunos com diferentes níveis de desenvolvimento, assim como com transtornos e deficiências graves. Assim buscando as melhores estratégias e metodologias de ensino que favoreçam a aprendizagem de todos os alunos exige treinamento, estudo e apoio da família, da escola e de profissionais especializados (LACERDA, 2006).

Dessa forma, deve ser levado em consideração na sala de aula: Em qualquer sala de aula, o professor é a figura que tem autoridade absoluta;

Após o estudo bibliográfico partisse para as questões dos desafios em formar intérpretes, pois são eles quem irão estabelecer a relação dos surdos com o universo que os cercam.

3 METODOLOGIA

A metodologia utilizada foi a pesquisa bibliográfica com a finalidade de investigar os problemas e desafios vivenciados pelas pessoas com deficiência nas escolas da rede pública e privada, com revisão de literatura, com pesquisas de artigos, sites da internet e livros, que falam sobre a importância da educação inclusiva no Brasil se tornar uma realidade.

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Ao conhecer a história das pessoas com deficiências e as suas relações sociais percebe-se que são passagens de muita luta e dificuldades. Porém, ao se identificar as atuais conquistas, tanto no que se refere às relações sociais quanto ao contexto escolar, percebe-se que existe uma considerável evolução. Através deste estudo, foi possível compreender que as leis que protegem as pessoas com deficiência são de grande relevância no contexto da escola regular. Entretanto, alguns pontos da inclusão ainda precisam ser repensados.

Ainda faltam profissionais capacitados, qualificados na área. Sua atuação pode ser considerada como a principal adaptação existente para que as pessoas com deficiência sejam efetivamente incluídas na escola e possa ter os seus direitos de aprendizagem assegurados. Além disso, é essencial que a pessoa surda seja

compreendida dentro de suas limitações e potencialidades e que a sua aprendizagem aconteça com qualidade e respeito.

É preciso que essa compreensão parta primeiramente da própria família e, posteriormente da escola e da comunidade. Assim, como a escola tem papel de essencialidade na formação do indivíduo, o intérprete tem a professora tem papel fundamental para que aconteça a inclusão escolar. A professora regente que recebe o apoio para efetivar o processo de inclusão e, por fim, toda a comunidade que compreende que a pessoa deficiente precisa de oportunidades.

5 REFERÊNCIAS

BARDIN, L. **Análise de Conteúdo**. Lisboa, Portugal; Edições 61, LDA, 2000.

LACERDA, C. B. F. A inclusão escolar de alunos surdos: o que dizem professores e intérpretes sobre essa experiência. **Caderno Cedes**, Unicamp, Campinas, v. 26, nº 69, p. 163- 184, maio/ago. 2006.

LACERDA, C. B. F.; SANTOS, L. F. dos; CAETANO, J. F. **Estratégias metodológicas para o ensino de alunos surdos**. In: Coleção UAB – UFSCar. Língua de Sinais Brasileira: uma introdução. São Carlos: Departamento de Produção Gráfica da USFCar, 2011. NASCIMENTO, Henrique. Educação de Surdos: Entenda os Desafios no Brasil. Brasil. 2018. Disponível em:<<https://www.uninassau.edu.br/noticias/educacao-de-surdos-entenda-os-desafios-nobrasil>>. Acesso em: 01 out. 2022.

SASSAKI, Romeu K. **Inclusão: construindo uma sociedade para todos**. 7. ed. Rio de Janeiro: WVA, 2006.

BRASIL. **Declaração de Salamanca e linha de ação sobre necessidades educativas especiais**. Brasília: UNESCO, 1994.

BRASIL. Ministério do Emprego e do Trabalho. **Lei 8.213 de 24 de julho de 1991**. Legislação relativa ao trabalho de pessoas portadoras de deficiência: coletânea. Brasília: TEM SIT/DSST, 1999.

BRASIL. Ministério da Educação. Secretaria de Educação Especial. **Lei nº. 10.436, de 24 de abril de 2002**. Dispõe sobre a Língua Brasileira de Sinais – LIBRAS e dá outras providências. Brasília: Brasília, DF, 2002.

BRASIL. Ministério da Educação. Secretaria de Educação Especial. **Lei Nº 10.098, de 19 de dezembro de 2000**. Brasília: Brasília, DF, 2000.

BRASIL. Ministério da Educação. **Portaria nº 3.284 de 7 de novembro de 2003**. Dispõe sobre requisitos de acessibilidade de pessoas portadoras de deficiências,

para instruir os processos de autorização e de reconhecimento de cursos e de credenciamento de instituições. Brasília, DF, 2003.

BRASIL. Conselho Nacional de Educação. **Resolução n. 2, de 11 de setembro de 2001, institui as Diretrizes Nacionais para a Educação Especial na Educação Básica.** Brasília: CNE/CEB, 2001.

BRASIL. Congresso Nacional. **Lei nº 13.146, de 6 de julho de 2015.**

[https://www.camarainclusao.com.br/noticias/dez-direitos-fundamentais-do-aluno-com-deficiencia-](https://www.camarainclusao.com.br/noticias/dez-direitos-fundamentais-do-aluno-com-deficiencia-naescola/#:~:text=Estudantes%20com%20deficiência%20têm%20direitos,Lei%20Estadual%20nº%2016.925%2F2019)

[naescola/#:~:text=Estudantes%20com%20deficiência%20têm%20direitos,Lei%20Estadual%20nº%2016.925%2F2019](https://www.camarainclusao.com.br/noticias/dez-direitos-fundamentais-do-aluno-com-deficiencia-naescola/#:~:text=Estudantes%20com%20deficiência%20têm%20direitos,Lei%20Estadual%20nº%2016.925%2F2019). Acesso em: 15 de set. 2022.